

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамов С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

КЛИНИК КЎНИКМАЛАРНИ ТАЛАБАЛАРГА ЎРГАТИШДА СИМУЛЯЦИОН УСЛУБНИ ҚЎЛЛАШ

Ҳазратов Ўткир Ҳайдарович

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти

<https://orcid.org/0000-0003-0378-6355>

E-mail: utkir.hazratov@bsmi.uz , тел. 93-457-20-36

Қисқача мазмуни. Талабаларнинг амалий кўникмалардан эгаллаган билими ва маҳоратини баҳолаш учун билим даражаси ва мавзуларининг мураккаблиги бўйича репрезентатив иккита гуруҳда тадқиқот ўтказилди. Асосий гуруҳда симуляцион марказ – клиник кўникмаларга ўқитиш лабораториясида тренажер-симуляторларда уч мартадан ортиқ сунъий нафас, нафас йўлини ўтказувчанлигини тиклаш, пульсни санаш, юрак аускультацияси, қон босимини ўлчаш, юракни билвосита массаж қилиш амалий кўникмаларини бажарган - 85,7%, шунингдек ошқозонни зондлаш, тозаловчи ҳукна қилиш, сийдик қопага катетер қўйиш, тўғри ичакни пальпация қилиш - 72,5% талабаларда ишонарли натижалар олинди, юрак-ўпка хасталиклари реанимациясини бажаришда ўз кучига ишонч 78,2% ҳолатда аниқланди. Ўқув жараёнида фантом, муляж ва манекенларни қўллаш оддий форматдаги таълим тури - анъанавий ўқитишга нисбатан юқори самарадорлиги билан бирга, инсон ҳаёти учун ҳам хавф туғдирмайди.

ПРИМЕНЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТОВ КЛИНИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ

Ҳазратов Уткир Ҳайдарович

Бухарский Государственный медицинский институт имени Абу Али ибн

Сины

<https://orcid.org/0000-0003-0378-6355>

E-mail: utkir.hazratov@bsmi.uz , тел. 93-457-20-36

Резюме. Аналогичных по уровню знания и сложности тематики в двух репрезентативных группах в процессе подготовки к практике студентов с целью определения эффективности использования учебных тренажёров проведено исследования оценка знания студентов. В результате проведенного исследования получены достоверные результаты у студентов обучающиеся в лаборатории по обучению клиническим навыкам (симуляционном центре) выполнявших практические навыки более трех раз на тренажёрах-симуляторах - искусственное дыхание, восстановление проходимости дыхательных путей, подсчёт пульса, аускультации сердца, измерение артериального давления, закрытый массаж сердца до 85,7%, а также зондирование желудка, постановки очистительной клизмы, катетеризацию мочевого пузыря, пальцевому исследованию прямой кишки - 72,5%, а уверенность в своих силах по выполнению сердечно-легочной реанимации оценили – 78,2%. Использование

фантомов, муляжей и манекенов в учебном процессе оказался эффективным, при сравнении с традиционного метода обучения и не представляют угрозу к жизни человека.

APPLICATION OF SIMULATION-BASED TEACHING METHOD TO TEACH STUDENTS CLINICAL SKILLS

Khazratov Utkir Khaydarovich

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

<https://orcid.org/0000-0003-0378-6355>

E-mail: utkir.hazratov@bsmi.uz , phone 93-457-20-36

Summary. In terms of knowledge level and topics similar in two representative groups in the process of preparation for practice of students in order to determine the effectiveness of using training simulators assessment of students' knowledge was studied. As a result of the conducted study, reliable results were obtained in students studying in the laboratory for teaching clinical skills. (simulation center) performing practical skills more than three times on simulators - artificial respiration, restoration of airway patency, pulse counting, cardiac auscultation, blood pressure measurement, closed cardiac massage up to 85.7%, as well as gastric intubation. administration of a cleansing enema, catheterization of the bladder, digital examination of the rectum - 72.5%, and confidence in their abilities to perform cardiopulmonary resuscitation was assessed by 78.2%. The use of phantoms, dummies and mannequins in the educational process proved to be effective when compared with the traditional teaching method and do not pose a threat to human life.

Калит сўзлар: симуляцион ўрганиш, тренажёр-симулятор, амалиёт, профессионал компетентлик.

Ключевые слова: симуляционное обучение, тренажёр-симулятор, практика, профессиональная компетентность.

Key words: simulation training, simulator, practice, professional competence.

Кириш. Кейинги даврда республикамизда инсоният фаолияти давомида турли йўналишларда компьютер технологияларнинг қўлланилиши асосий тараққиёт омили бўлиб қолмоқда. Илгари талабалар амалий кўникмаларни ўрганишлари учун бир-бировидан, яқин кишиларидан соғлом шахслар сифатида фойдаланган бўлса, палатада даволанаётган шахслардан бемор сифатида фойдаланиб амалий кўникмани ўрганишган. Охирги даврда тиббиётни, тиббий таълимни ислоҳ қилиниши билан биргаликда талабаларнинг тиббий амалий кўникмаларни бажаришлари учун талаблар ва унга қарашларнинг кўлами ўзгартирилди. Саломатликни сақлаш соҳасида, шунингдек, турли хил ишонч даражалари бўлган тиббиёт ходимларининг касбий фаолиятидаги жараёнлар, вазиятлар ва бошқа жиҳатларни моделлаштиришга имкон берадиган турли хил фантомлар, моделлар, симуляторлар, виртуал симуляторлар ва бошқа техник ўқув воситалари

яратилди. Бундай воситаларни ўқув жараёни амалиётида кенг жорий этилмоқда. Бундан ташқари, баъзи таълим муассасаларида энг оддий амалий кўникмаларга эга бўлиш учун узоқ вақтдан бери ишлатилган оддий симуляторлар ўрнида уларнинг янги намуналари таълим тизимларида кириб келиши сўнги йилларда рўй берди. Бугунги кунга қадар таълимда, шу жумладан тиббий таълимда имитация усуллари қўллаш борасида етарлича тажриба тўпланган. Қатор йиллар давомида амалиётда тўпланган тажриба асосида технологияларнинг тараққий қилиши тажрибаси тиббиётни ўрганаётган ходимларга симуляция ўқитиш тизимини яратишга имкон берди. Ривожланган хориж мамлакатларида барча симуляцион моделлар мураккаб ва кўп функционалдир. Шулар қаторида роботлар болалар ва катталар касалликларининг фотосуратларида акс эттирилган. Талабаларга таълим бериш йўлида кўплаб клиник фанлар бўйича амалий кўникмаларни шакллантиришга кўмак берувчи ташхис қўйиш ва даволаш ускуналари ўзининг муносиб ўрнига эга бўлди. Шулар жумласига ультратовуш тўлқини ускунаси, кулоқ, сийдик йўли, бачадон, ўпка, юрак ва гавда қисмларини текширишга мўлжалланган ускуналар киради. Болалар ва катталар учун ўзига хос кўп функцияга эга бўлган моделлардан марказий вена қон томирга катетер қўйиш, трансвагинал ультратовуш, трахея интубацияси, люмбал пункция катетери, томир доплерографияси, сийдик қоқи катетери ва ҳуқна қилиш ускуналари. гинекологик манекенларда турли амалларни бажариш учун ускуналар мавжуд бўлиб уларни бажаришда компьютер техникалари орқали назорат қилиниб шахс иштирокисиз талабалар тезкор равишда ўзлари мустақил баҳоланади. Бундай тизимни амалиётда қўллаш талабаларнинг ва беморларнинг хавфсизлигини сезиларли оширади, мустақил ўрганувчилар олдида турган тўсиқни бартараф этади. Ҳозирги давргача саломатликни сақлаш тизимида шунга ўхшаш тизимнинг долзарблиги тан олинган ва миллий тиббий симуляция кластерини яратиш учун жуда қулай муҳит яратилган (1,2).

Талабалар симуляция жараёнида ўзларини ҳақиқий беморга ўхшаб тутишлари, шикоятлар, касалликнинг ривожланиш тарихи, беморнинг ҳаёт тарихи ҳақидаги маълумотларни тўғри айтиб беришлари, физикавий текширишлардан ўтишлари лозим бўлади. Бошқариладиган клиник синовларда талабалар ҳақиқий беморлар билан ишлашади. Алоҳида таъкидлаш лозимки, стандартлаштирилган беморлар талабаларни ҳақиқий беморларни кўришга тайёрлаш учун хавфсиз ва бошқариладиган, симуляция қилинган ўқув муҳитини таъминлайдилар. Аввало зарур бўлган симуляция модулларининг сони талабалар сонига мос ҳолда тегишли мутахассислик мавзуси бўйича танлаб олинади, уларни амалга ошириш вақти тегишли бўлимга тайинланади, симуляция машғулотини ўргатиш бўйича махсус тайёргарликдан ўтган тренерлар бўлса ёки марказда симуляция кўникмаларини ўргатиш ўқув марказининг ходимларига тайинланган бўлса, хизматлар кўрсатиш бўйича шартнома тузилиб амалдаги мутахассис тренерларнинг маълумотлар базалари

берилади. Тренер мутахассис учун стандарт симуляция модулининг бир соатлик нархини белгилаш тавсия этилади (3,4).

Фаннинг ҳар хил йўналишлари бўйича эгалланган назарий билимларни амалиётда қўллаш зарурий жиҳатлардан саналади. Бу келгусида кутиладиган хато ва камчиликларга қарши "эмлаш" сифатида қаралади. Ваҳоланки, бу тиббий соҳада ўта долзарб ҳисобланади, шубҳасиз шифокор инсоннинг ҳаёти ва соғлиги билан боғлиқ бўлган жиддий ва мураккаб амални бажаради. Кўрсатиб ўтилган мураккаб ва долзарб муаммонинг ҳал қила оладиган омиллари қаторида турган замонавий ва инновацион ечими бўлиб амалиёт дарсларда талабаларга шахсга шикаст ва зарар бермасдан машқ қилиш имконини берувчи технологияларни қўллаш долзарб бўлмоқда. Бу юқори малакали мутахассислар тайёрлаш тизимидаги янги йўналиш бўлиб, бир қатор муаммоларни ҳал қилади ва ёш талабалар учун бебаҳо тажриба орттиришнинг энг яхши усули ҳисобланади (5,6).

Тиббиётда симуляциянинг кириб келиши ва замонавий инновацион симуляция маркази нафақат ноёб топилма, балки у ўрганувчилар учун кенг тармоққа эга бўлган муҳит бўлиб, у табобат оламининг терапия, жарроҳлик, акушерлик, гинекология, реанимация, нейрожарроҳлик, офталмология, урология, нефрология, оториноларингология, педиатрия, стоматология каби йўналишларида касалликларнинг кўринишларини ва жараёнларнинг кечишини кузатишларига ва тасаввур қилишларига имкон беради (7).

Республикамизда замонавий тиббиётнинг тараққий қилиб бориши ҳар доим технологияларни янгилашни ва такомиллаштиришни талаб қилади. Тиббий фанларни ўрганишда амалий дарсларда барча эгалланган назарий билимларни амалда бажариб кўриш ўта муҳим саналади. Чин мутахассис шифокорни фаолият жараёнига тайёрлаш учун у етарлича назарий жиҳатдан беморнинг муаммоларини ўрганиб, кейинчалик буни ечимини ҳал қила олиши муҳим аҳамият касб этади. Санаб ўтилганларни ҳисобга олган ҳолда Бухоро давлат тиббиёт институти клиникаси қошида симуляцион марказ ташкил қилинди (8,9).

Келажакда бўлғуси шифокорларнинг амалий кўникмаларини эгаллаш муҳитига айланадиган бундай марказни яратиш зарурати замонавий тиббиёт ва бевосита талабаларнинг эҳтиёжлари асосида яратилди. Симуляция ўқув технологияси ҳамшира ва умумий амалиёт шифокорлари учун ўта керакли бўлган амалий кўникмаларни эгаллашлари учун имкон берадиган энг фойдали ресурсга айланди. Бунинг натижасида келгусида талабалар ва курсантларда кафолатли амалий тажриба тўпланади, тиббий хизмат натижадорлиги ортиб, ятроген омилларнинг олди олинади. Симуляция маркази ходимлари Европанинг етакчи марказлари билан ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиб, энг илғор ускуналарни амалиётга жорий қилмоқдалар. Уларни жорий этиш учун нафақат асбобларни сотиб олиш, балки ўқитувчиларни тайёрлаш ҳам ташкил этилди. Ҳозирги пайтда марказда 20 та симуляция ускуналари ўрнатилган

хоналар, талабалар эгаллаган амалий билимини назорат қилиш учун компьютер хоналари, гардероб ва илмий тадқиқот натижаларини ҳимояси учун жиҳозланган зал ва назорат бўлими ташкил қилинди (8).

Марказда кўникмаларни амалга ошириш учун замонавий мосламалар, катталар ва янги туғилган чақалоқлар ва катталар робот-симуляторлари, туғруқ жараёнини кўрсатишга мос келадиган манекенлар, гинекологик бемор симуляторлари, фавкулудда вазиятлар ва эвакуация вақтида кўникмаларни эгаллаш имконини берувчи манекенлар, реанимация аралашувлари учун роботлар, инъекция учун, аускультация кўникмаларини яхшилаш учун, чақалоқни парвариш қилиш учун манекенлар, ЛОР касалликларини ташхислаш учун манекенлар, кўз касалликлари диагностикаси учун манекенлар, функционал диагностика асбоблари (ультратовуш, эндоскопия, ЛОР комбайн), стоматология симуляторлари ва бошқалар билан жиҳозланди. Барча аксессуарлар ва роботлар шифокорлар амалиётида юзага келадиган турли вазиятларни такрорлаш имконини беради. Бу талабаларнинг кўникма ва билимларини, уларнинг ҳаракатлари кетма-кетлигини баҳолаш, янги кўникмаларни таъминлаш, шунингдек, жамоавий иш ва тиббий тактикани такомиллаштириш имконини беради. Барча симуляторлар шундай ишлайдики, уларни беморлар билан реал вазиятлардан ажратиш қийин. Шунингдек, марказни тартибга солиш учун беморларни парваришлаш ва барча тиббий муолажаларда зарур бўлган турли тиббий жиҳозлар ва махсус мебеллар билан жиҳозланди. Талабаларга симуляторлардан фойдаланишга рухсат беришдан олдин мутахассислар уларни курилмаларнинг хусусиятлари билан таништирадиган тренинглар ўтказадилар. Ҳақиқий вазиятларни яратиш учун актёрлар амалий машғулотларга ҳам таклиф қилинади, улар мулоқот кўникмаларини яхшилаш ва беморлар билан мулоқот қилиш учун ажойиб муҳит яратади (9).

Шундай қилиб амалий кўникмаларни талабаларга анъанавий усулда шахсларда ёки ўқув тренажёрларида ўргатиш бўйича турлича қарашлар бўлиб, бу талабанинг касбий компетентлигини шаклланишига тайёрлаш учун ўқув тренажёрларини қўллаш имкониятларини кенг ўрганишни тақозо қилади.

Текширув мақсади тиббий олий ўқув юртида талабаларни амалиётга тайёрлаш жараёнида касбий маҳоратини шакллантириш учун ўқув машқ тренажёрларидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашдан иборат. Материаллар ва усуллар. Бухоро Давлат тиббиёт олийгоҳи Ички касалликлар пропедевтикаси фани бўйича клиник кўникмаларни ўрганиш симуляцион марказида тегишли мавзулар бўйича тренажёр-симуляторлар, фантомлар ва муляжларда клиник кўникмалар ўрганилди.

Тадқиқот предмети бўлиб бўлажак мутахассисларнинг профессионал маҳоратини шакллантириш ҳисобланади.

Бўлажак шифокорларнинг профессионал маҳоратини шаклланиши келажакда етук мутахассис бўлиб фаолият юритиши учун ўқув жараёнида тренажёр-

симуляторларни қўллаш самарали бўлади. Мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги жараёнлар шакллантирилди:

1. Бўлажак даволаш соҳаси мутахассисларини профессионал маҳоратини шакллантиришни самарадорлиги ва натижасини ошириш учун ўқув жараёнида амалий кўникмаларни ўргатишда замонавий ўқув тренажёр – симуляторларни қўллаш.

2. Талабаларни амалий кўникмаларни бажаришда қайта такрорлашни мақсадга мувофиқлигини ва бу йўл орқали кўникмани автоматик хатосиз бажаришни шакллантириш, профессионал маҳоратини ошириш. Талабаларга ўз билими ва маҳоратига баҳо бериши учун лаборатор машғулотдан олдин ва кейин сўровнома тарқатилди, бу 100 балли шкала бўйича баҳоланди. Олинган натижаларни қиёслаш учун Уилкоксон белги мезонлари $p < 0,001$ аниқликда олинди. Экспериментда Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти даволаш ва педиатрия факультетининг 108 нафар ички касалликлар пропедевтикаси кафедрасида 2022-2024 йилларда таҳсил олган талабаларнинг билим ва кўникмалар маҳорати ўрганилди. Ҳамма талабалар қуйидаги кўникмаларни ўрганишди: а) нафас ҳаракати сонини санаш; б) аускультация орқали манекенда нафас шовқинларини баҳолаш; в) плеврал пункцияни амалга ошириш; г) пикфлоуметрияни амалга ошириш; д) сунъий нафас беришни амалда қўллаш; е) нафас йўлининг ўтказувчанлигини тиклаш, ж) пульсни санаш; з) юрак аускультациясини бажариш; и) артериал босимни ўлчаш; й) юракни билвосита массаж қилиш, к) ошқозонни зондлаш, л) тозаловчи ҳуқна қилиш, м) эркакларда ва аёлларда сийдик қопини катетерлаш, н) тўғри ичакни пальпацияси; о) қалқонсимон безнинг пальпацияси. Бунда талабалар билим даражаси ва ўтиладиган мавзулари ўхшаш бўлган иккита репрезентатив гуруҳга ажратилди. Биринчи гуруҳдагиларда амалий кўникмалар симуляция хонасида ўтилди, уларда амалий кўникмаларни уч мартадан ортиқ, қайта такрор бажаришда имконият бўлди, иккинчи (назорат) гуруҳдаги талабаларга мавзулар анъанавий усулда ўтилди.

Иккинчи курсда таҳсил оладиган талабалар учун сўровнома тайёрланди, у 6 қисмни ўз ичига олди. Биринчида кўникма нафас ҳаракати сонини санаш, нафас шовқинларини аускультация қилиш, плеврал пункцияни амалга ошириш, пикфлоуметрияни амалга ошириш, сунъий нафас беришни амалда қўллаш, нафас йўлининг ўтказувчанлигини тиклаш, пульсни санаш, юрак аускультациясини бажариш, артериал босимни ўлчаш, юракни билвосита массаж қилиш, ошқозонни зондлаш, ошқозонни зондлаш, тозаловчи ҳуқна қилиш, эркакларда ва аёлларда сийдик қопини катетерлаш, тўғри ичакни пальпацияси, қалқонсимон безни пайпаслашни, иккинчида симуляция лабораториясида клиник кўникмаларни бажариш вақтини баҳолаш, учинчида симуляция марказида фантом ва муляжларда клиник кўникмаларни кетма-кетлигини ўзлаштиришини баҳолаш, тўртинчида ҳар бир клиник кўникмани автоматизм ҳолатида тўғри бажариш, бешинчида талабаларнинг симуляторлар

самарадорлиги ҳақидаги фикрларини баҳолаш, олтинчида ўқув жараёнини яхшилаш учун талабаларнинг тавсиялари сўровнома орқали ўрганилди.

Натижалар. Талабаларнинг амалий кўникмаларни бажариши натижаси самарадорлиги ҳақида берган ўз баҳоси бўйича биринчи гуруҳда таҳсил олган талабаларда дастлабкисига ва назоратдагиларга нисбатан сезиларли даражада ижобий силжишлар аниқланди. Биринчи гуруҳдагиларда нафас сонини санаш, нафас шовқинларини аускультация қилиш, плеврал пункцияни амалга ошириш, пикфлоуметрияни амалга ошириш, сунъий нафас беришни амалда қўллаш, нафас йўлининг ўтказувчанлигини тиклаш, пульсни санаш, юрак аускультациясини бажариш, артериал босимни ўлчаш, юракни билвосита массаж қилиш, ошқозонни зондлаш, тозаловчи ҳуқна қилиш, эркакларда ва аёлларда сийдик қопини катетерлаш, тўғри ичакни пальпацияси, қалқонсимон безнинг пальпацияси амалий кўникмаларни бажаришда назоратдагиларга нисбатан жорий ва якуний босқичларда сезиларли фарқ қилди.

Асосий гуруҳдаги талабаларнинг аксарият қисмида тренажёрларда уч мартадан ортиқ амалий кўникмаларни бажаргандан сўнг кўникмаларни бажаришга қизиқиши ҳамда уни бажаришда ўзига ишончи ортиб, ишидан қониқиш ҳосил қилди. Нафас сонини санаш, нафас шовқинларини аускультация қилиш, плеврал пункцияни амалга ошириш, пикфлоуметрияни амалга ошириш, сунъий нафас беришни амалда қўллаш, нафас йўлининг ўтказувчанлигини тиклаш, пульсни санаш, юрак аускультациясини бажариш, артериал босимни ўлчаш, юракни билвосита массаж қилиш 85,7%га, ошқозонни зондлаш, тозаловчи ҳуқна қилиш, эркакларда ва аёлларда сийдик қопини катетерлаш, тўғри ичакни пальпацияси - 72,5%, қалқонсимон безнинг пальпацияси, ўпка-юрак реанимациясини бажаришда ўз кучига ишонч 78,2% ҳолатда кузатилди ($p < 0,05$).

Шуни тан олиш лозимки, олинган натижалар таҳлили бўйича якуний назоратнинг клиник кўникмаларни баҳолаш босқичида гуруҳлар ўзаро қиёсланганда иккинчи анъанавий гуруҳда ўқитилган талабаларнинг ўзлаштириш кўрсаткичлари аксарият ҳолатда нисбатан суёт даражаси қайд қилинди, дастлабкисига нисбатан ишонарсиз бўлди. Нафас сонини санаш, нафас шовқинларини аускультация қилиш, плеврал пункцияни амалга ошириш, пикфлоуметрияни амалга ошириш, сунъий нафас беришни амалда қўллаш, нафас йўлининг ўтказувчанлигини тиклаш, пульсни санаш, юрак аускультациясини бажариш, артериал босимни ўлчаш, юракни билвосита массаж қилиш 25,7% га, ошқозонни зондлаш, тозаловчи ҳуқна қилиш, эркакларда ва аёлларда сийдик қопини катетерлаш, тўғри ичакни пальпацияси - 22,5%, қалқонсимон безнинг пальпацияси, ўпка-юрак реанимациясини бажаришда ўз кучига ишонч 15,7% ҳолатда кузатилди ($p > 0,05$).

Сўровномада тренажёр-симуляторларни талабаларнинг амалий фаолиятида қўллашнинг мақсадга мувофиқлиги масаласини киритилди. Таҳлил якуни натижасига кўра, ўқув тренажёрлари ва симуляторларини амалий

кўникмаларни ўрганишда қўллаш талабанинг билим даражасини ва кўникмани бажара олиш қобилиятини оширади, бунда уч мартадан ортиқ бажарган талабада нисбатан юқори даражада ўзлаштириш кузатилди Тренажёр-симуляторларни талабаларнинг амалий фаолиятида қўллашнинг мақсадга мувофиқлиги сўровномада иштирок этганлар томонидан 100% ҳолатда жавоб берилди.

Муҳокама. Текшириш натижаси таҳлилида аниқланишича талабаларнинг симуляция марказида клиник кўникмаларни ўрганиши уларнинг марказда ўтказган вақтига ва кўникмаларни такрор бажариш сонига тўғри боғлиқлик аниқланди, 78,2% ҳолатда талабалар ўз билим ва қобилиятларига ишониб мураккаб кўникмаларни тўғри бажардилар ва 21,8 % ҳолатда талабаларда ҳали ўз маҳоратига ишончсизлик сақланиб турди, бу ҳолат бартараф қилишнинг янги ечимларини кутмоқда.Талабаларнинг клиник кўникмаларни қайта бажариши уларни автоматизм даражасигача тезкор ҳолатларда муаммони ҳал қилишларига ёрдам берди. Талабалар эгаллаган амалий кўникмаларни ўзлари мустақил равишда техник воситалар орқали шахс, инсон омили иштирокисиз бажаришга ва баҳолашга имконият пайдо бўлди. Клиниканинг бўлимларида пайдо бўлиши мумкин бўлган ноқулайликлар, ортиқча шовқин, бемор шахсига, жинсий тафовутлар, ёш билан боғлиқ, техник, ятроген муаммолар ўз ўрнида ҳал бўлди.

Хулоса. Шундай қилиб, тиббиёт олийгоҳларида ўқув жараёнида симуляторларни қўллаш талабалар учун қулай усул бўлиб, талабанинг клиник кўникмаларни ўзлаштириш кўрсаткичини оширади, беморларни ҳаёти учун хавфни камайтиради, талаба ва беморда руҳий босим эҳтимоллигининг олдини олади.

Адабиётлар

1. Ашурова Н. Г., Тухтаева Х. Х. Роль имитационной подготовки в формировании профессиональной компетентности студентов медицинских вузов // *Academicia Globe: Inderscience Research*. -2021 .- № 2 (6). – С. 303–307.
2. Джаналиева Г.А. Мутахассислик фанларни ўқитишда интерфаол методларни қўлланилиши // *Таълим, фан ва инновация*. Ташкент, 2022.- С. 91-95.
3. Гаврилова Д.В., Сизов Ю.С. Симуляционные технологии в медицине и образовании // *БМИК*. -2019. № 10. - С.114.
4. Нарзиев Ш.С., Рахимов З.К., Хазратов У.Х. Эффективность новой педагогической технологии в формировании знаний студентов // *Педагогик махорат*. - 2018. -№3. -С. 37-41.
5. Петти Д. Современное обучение. Практическое руководство. М.Ломоносов, - 2010. -С. 89-93.
6. Khoronko L. The role of distance education in the learning process in a university / L. Khoronko, E. Bondarenko // *E3S Web of Conferences: 14 th International Scientific and Practical Conference on State and Prospects for the Development of*

- Agribusiness, INTERAGROMASH 2021. — Rostov-on-Don: EDP Sciences, 2021. — DOI 10.1051 /e3sconf/202127312053.
7. Sadka N. Simulation in healthcare: The possibilities // Emerg. Med. Australas. - 2021. №33(2). -P. 367-368.
8. Хазратов У.Х., Аслонова И.Ж., Халимова Д.Ж. Хамширалик иши фанини ўқитишда интерфаол усулларнинг ахамияти. Бухоро Давлат университети илмий ахбороти. Бухоро-2019. -№3. - 269-273 б.
- 9.Хазратов Ў.Ҳ. Амалий машғулотларни ўтишда интерфаол усулларнинг қўлланиши самарадорлигини баҳолаш // Amaliy va tibbiyot fanlari. ISSN:2181-3469. Jild:03, -2024. -№ 6. - 317-323 бет.